

Pains d'ailleurs

une promenade gourmande

Texte & photos
Frédéric DUHART

LE FOURNIL DE LUCIO ROMERO, CUYOACO

Nous faisons notre première halte à Cuyoaco, un village d'environ 1800 habitants situé dans l'état de Puebla, au centre du Mexique. Avec ses bancs élégamment peints et ses arbres aux troncs chau-lés, la place centrale invite à la flâne-rie. Nous la quittons cependant pour pénétrer dans une maison qui lui fait face, celle de Lucio Romero, que nous appellerons Tío Lucio puisqu'il est un des grands oncles de la femme de ma vie. Nous le trouvons dans le fournil où il exerce le métier de boulanger depuis des décennies.

Né gouyate ni lou capéran, né sab pas oun ba minya lou pan : ni jeune fille, ni chapelain, ne savent où ils iront manger leur pain. Leur incertitude est peut-être une grande chance, tant il existe d'endroits dans le monde pour aller manger du bon pain ! Ces quelques lignes illustrées ne seront rien de plus qu'une invitation à un voyage gourmand.

Le four nourri de bois réchauffe l'at-mosphère pour le plus grand plaisir des quelques poussins que nous entendons piailler. Tío Lucio travaille de ses mains la pâte qui composera sa prochaine fournée. Celle-ci ne comportera pas de baguettes ou de

grosses miches. Elle sera un bel assortiment de petits pains aux formes variées. Parmi ceux-ci, nous pouvons reconnaître les *conchas* hémisphériques, couvertes de sucre ou de poudre de cacao. Les pains de Tío Lucio sont à l'honneur au moment du petit déjeuner ou du dessert. En revanche, ils accom-pagnent rarement les mets du repas de midi. À Cuyoaco, ce rôle demeure très largement celui de la tortilla, la galette traditionnellement préparée à partir d'une pâte de grains de maïs broyés après avoir cuit dans de l'eau de chaux. Pains de fête... Au Mexique, des pains sont associés à de nombreuses fêtes.

À l'approche du jour des morts, la fabrication du pan de muerto va bon train. Il s'en élabore et s'en vend de toutes les tailles. De fait, festivités et pains spéciaux vont de pair dans bien des endroits du monde. Nous voici maintenant à San Juan, Argentine. Nous sommes à quelques semaines de Noël, aux portes de l'été. Le personnel de la Panificadora Mauri est tout occupé à la préparation de spécialités de saison dans les deux hémisphères : le panettone et le pan dulce de Navidad. De l'autre côté des Andes, les Chiliens se préparent à faire honneur malgré la chaleur à un pan de Pascua qui serait suffisamment riche pour satisfaire des appétits nordiques. Les formes et les goûts des pains racontent l'histoire des peuples qui les mangent. Sous son faux air de gâteau au chocolat, le pain de caroube (*Ceratonia siliqua*) rappelle notamment que la Crète connut la faim !

- 1- Pain torta, La Serena (Chili).
- 2- Rosca de Yema, San Cristobal de las Casas (Mexique).
- 3- Polarbröd, Älvsbyn (Suède).
- 4- Pain Tornis Pouri, Tbilissi (Géorgie).
- 5- Pan Dulce, Lima (Pérou).
- 6- Pain du monastère Kitai Gorod, Moscou (Russie).
- 7- Pain Lechuguino Candéal, Valladolid (Espagne).
- 8- Pain de seigle, Seia (Portugal).